

El Aula Taller en tiempos virtuales como estrategia Pedagógica para la Enseñanza del Idioma Inglés

*The Virtual Workshop-Classroom as a Pedagogical Strategy for Teaching
English as a Foreign Language*

AUTORES: Vicente Javier Coello Vásquez ^{1*}

Yanine del Rocio Carbo Silva²

Marta Cecilia Álvarez Peña ³

María José Sandoval Pérez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vcoellov@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad del aula taller en tiempos virtuales como estrategia pedagógica innovadora para la enseñanza del idioma inglés en contextos universitarios, específicamente en la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo de tipo cuasiexperimental, con un diseño pretest-postest aplicado a un grupo experimental y uno de control, cada uno conformado por 50 estudiantes de cuarto nivel. El grupo experimental fue instruido mediante el aula taller virtual, con apoyo de herramientas digitales interactivas y estrategias de aprendizaje colaborativo, mientras que el grupo de control siguió un modelo tradicional.

^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-8544-1304>, Universidad Técnica de Babahoyo, vcoellov@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>, Universidad Técnica de Babahoyo, msandoval@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0001-7698-8965>, Universidad Técnica de Babahoyo, malvarezp@utb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-1385-0659>, Universidad Técnica de Babahoyo, ycarbo@utb.edu.ec

Los resultados evidencian diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de competencias lingüísticas a favor del grupo experimental ($t = -22,269$; $p < 0.001$), con una mejora promedio de casi 4 puntos en el posttest. Asimismo, se registró una diferencia significativa en el rendimiento entre grupos en el posttest, consolidando la eficacia de esta metodología. El aula taller virtual promovió una experiencia de aprendizaje más participativa, significativa y autónoma, confirmando su pertinencia para contextos con desafíos socioeducativos como el de Babahoyo. Estos hallazgos respaldan la integración de modelos activos y tecnológicos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

***Palabras clave:** aula taller, enseñanza del inglés, entorno virtual, innovación metodológica.*

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the effectiveness of the virtual workshop-classroom as an innovative pedagogical strategy for English language teaching in university contexts, specifically at the Technical University of Babahoyo, Ecuador. The research employed a quantitative quasi-experimental design with a pretest-posttest structure, applied to an experimental group and a control group, each composed of 50 students. The experimental group was taught through a virtual workshop-classroom model incorporating interactive digital tools and collaborative learning strategies, while the control group followed a traditional instruction approach. The results reveal statistically significant differences in language competency development in favor of the experimental group ($t = -22.269$; $p < 0.001$), with an average improvement of nearly four points in the posttest. Additionally, a significant difference was observed between groups in posttest performance, confirming the effectiveness of the proposed methodology. The virtual workshop-classroom promoted a more participatory, meaningful, and autonomous learning experience, demonstrating its relevance for educational contexts facing social and academic challenges such as Babahoyo. These findings support the integration of active and technology-enhanced models in the teaching of English as a foreign language.

Keywords: workshop classroom, English teaching, virtual environment, methodological innovation.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual marcado por la digitalización educativa y las nuevas demandas académicas generadas tras la pandemia por COVID-19, las instituciones universitarias enfrentan el reto de adaptar sus metodologías de enseñanza para garantizar un aprendizaje eficaz y significativo, por tanto, las universidades están llamadas a responder activamente ante los desafíos globales que enfrentan estudiantes, docentes y comunidades (Llorens-Largo et al., 2021). En este sentir la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en la provincia de Los Ríos, Ecuador, no es la excepción, asume este reto promoviendo iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población, particularmente a través del aprendizaje del inglés, crucial para la comunicación efectiva en contextos internacionales considerando las características particulares de su entorno socioeconómico y cultural, donde el inglés constituye una herramienta esencial para la comunicación global y el desarrollo profesional (Chen et al., 2021).

Diferentes investigadores coinciden en la importancia de enfoques metodológicos diversos que potencien habilidades lingüísticas, promoviendo cursos, talleres y otras herramientas didácticas que estimulen la comunicación activa, desde este enfoque, el aula-taller emerge como estrategia educativa que fomenta el trabajo en equipo y fortalece las interacciones sociales y académicas entre los participantes, facilitando así una inserción lingüística rápida y eficaz para migrantes y población en general (Lozano et al., 2022; Patton, 2015; Syam, 2021). El desarrollo de habilidades comunicativas requiere de una mejora de la calidad en su aprendizaje, pues este en la actualidad aún se ve limitado para cubrir las necesidades que demanda el desarrollo profesional en el mundo actual (Losi & Nasution, 2022).

De igual forma deben perfeccionarse métodos y formas de enseñanza y organizarlos de manera que permitan un máximo aprovechamiento de capacidades cognoscitivas de los estudiantes y desarrollen sus posibilidades para trabajar de forma independiente, preparándolos para adquirir los conocimientos por sí mismos, así como aplicarlos de

manera efectiva, original y creativa (Ng, 2020; Peraza & Furumura, 2022). Implementar el aula taller en entorno virtual para personas que necesiten aprender del idioma inglés como vía de comunicación, proporciona una manera eficaz de aprendizaje, teniendo en cuenta criterios de estudiosos ya que la clase se ejecuta de manera teórica-práctica permitiendo despertar el interés y la motivación en los estudiantes (Núñez Soler & González, 2020).

En Babahoyo, caracterizada por un contexto donde predominan las actividades agrícolas, comerciales y migratorias, el dominio efectivo del inglés no solo facilita la inserción laboral y académica, sino que también contribuye significativamente al desarrollo social y económico regional (Friedman, 2023). El problema objeto de estudio radica en la limitada efectividad de las metodologías tradicionales empleadas para la enseñanza del idioma inglés en contextos virtuales, lo cual repercute negativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas necesarias para enfrentar los desafíos globales actuales en estudiantes universitarios de la ciudad de Babahoyo.

El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad del aula-taller en tiempos virtuales como estrategia pedagógica innovadora para mejorar el aprendizaje cooperativo, autónomo y significativo del idioma inglés en los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, contribuyendo así a la formación integral y al desarrollo socioeconómico regional. Por ello, esta investigación busca ofrecer una respuesta pedagógica pertinente mediante el uso del aula-taller en formato virtual, como una metodología innovadora que genere un aprendizaje cooperativo y autónomo del idioma inglés, promoviendo así una formación integral, inclusiva y adaptativa respondiendo directamente a las necesidades comunicativas del estudiantado universitario babahoyense. En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el enfoque orientado a la acción permite desarrollar competencias lingüísticas específicas, necesarias en un contexto de creciente interacción internacional y digitalización educativa (Cabero-Almenara et al., 2020).

Revisión de Literatura

El Sistema educativo ecuatoriano dentro de su política pública se ha mantenido desarrollando la enseñanza del idioma inglés en los diferentes niveles de enseñanza; sin embargo, luego de transitar por todos los programas de enseñanza se evidencia un

insuficiente dominio del idioma en los estudiantes lo cual evidencia un limitado uso del mismo para comunicarse de manera activa e interactuar en un entorno social resolviendo e interactuando en situaciones comunicacionales que presenten (Fan, 2022). Por tanto, la insuficiencia comunicacional es una situación que preocupa a los docentes y a la población de manera general por quienes pretenden dominar el idioma luego de haberlo estudiado durante varios niveles académicos (Du et al., 2018). Esto es más evidente cuando se enfrentan a la competencia en el ámbito laboral y/o tienen la aspiración de emigrar a un país extranjero en busca de mejoras de vida y económicas.

Khatib y Maarof (2015) destacan la relevancia del contexto socioeconómico de ciudades pequeñas, como Babahoyo, donde el inglés no solo es una herramienta académica, sino también un requisito indispensable para la integración laboral y social en contextos globalizados. La adaptación metodológica al formato virtual implica el uso de diversas herramientas tecnológicas que permiten al docente innovar en sus prácticas educativas, mejorando así la motivación y rendimiento académico del alumnado. De acuerdo con Vygotsky y Cole (1978) el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero se fundamenta desde el punto de vista psicológico en las necesidades y las motivaciones que posean los participantes para su estudio, por otra parte, los preceptos y teorías pedagógicas de atención a las diferencias individuales y particularidades del aprendizaje; así como en el contexto y dominio de la cultura propia y acercamiento a la foránea.

Se trata entonces de desarrollar estos procesos con adecuaciones didácticas que permitan en situaciones contextuales continuar con la formación permanente de los profesionales. Yermekkyzy (2022) menciona que el aprendizaje desde la experimentación se aleja del método tradicional e incorpora la idea de integración teórica y práctica a través de un proyecto de trabajo; descentraliza el rol protagónico del docente y promueve la acción/reflexión conjunta con y entre los alumnos. Las teorías pedagógicas relacionadas al aula taller coinciden que este es el ámbito adecuado para el aprendizaje a través de la práctica. Klimenko y Uribe (2010) indica que los docentes y alumnos se involucran en el proceso del aula taller en entornos virtuales desde la participación colaborativa no

competitiva. El sistema educativo, en general, no fomenta esta actitud por lo que es necesario romper ese paradigma para establecer las bases del taller (Klimenko, 2010).

Un aspecto clave es crear las condiciones ambientales adecuadas como la motivación, compromiso, actividades a cumplir por los estudiantes y la guía del docente al momento de establecer los propósitos a alcanzar, los objetivos planteados y la metodología a desarrollar (Gonzales, 2024a). El aula taller en entornos virtuales se posiciona como una metodología pedagógica fundamentada en el aprendizaje colaborativo y autónomo, que promueve la participación activa y significativa del estudiante universitario en el proceso educativo. Según Lacina et al. (2006), la enseñanza virtual bajo esta modalidad favorece la creación de comunidades de aprendizaje efectivas que permiten a los estudiantes desarrollar competencias lingüísticas a través de la interacción constante y el trabajo en equipo.

El aula taller en entornos virtuales se considera una metodología efectiva que impulsa el aprendizaje práctico y la participación activa de los estudiantes mediante estrategias pedagógicas interactivas y colaborativas (Martínez-Montezuma et al., 2025). La efectividad de esta metodología depende significativamente del rol activo del docente, quien debe facilitar devoluciones frecuentes y detalladas a los estudiantes, tanto en sesiones sincrónicas como asincrónicas, favoreciendo así un progreso continuo y significativo, promoviendo un entorno donde cada clase se enfoque en presentar, discutir y resolver procesos creativos y académicos, facilitando el desarrollo de habilidades críticas y analíticas a través del aprendizaje basado en la resolución de problemas reales y contextualizados (Kroll, 1990).

Lo antes mencionado está en directa conexión con El Haffari et al. (2024) quien destaca la evaluación formativa como una herramienta esencial para mejorar la enseñanza en aulas virtuales, enfatizando la importancia de la retroalimentación constante entre estudiantes y docentes. Este tipo de evaluación permite a los docentes ajustar continuamente sus estrategias pedagógicas en función del progreso y necesidades de los estudiantes, asegurando así un aprendizaje adaptativo y eficaz. Por otra parte, el aula-taller debe organizarse alrededor de una estructura pedagógica específica, que promueva la interacción activa entre estudiantes y docentes, creando un espacio de aprendizaje colectivo

enriquecedor donde los participantes puedan compartir perspectivas y construir conocimientos en conjunto (Argemí-Baldich et al., 2022).

Entre las teorías contemporáneas, El Haffari et al. (2024b) señalan que las plataformas digitales como Moodle, Google Classroom y Zoom ofrecen espacios interactivos esenciales para desarrollar actividades prácticas, debates y talleres virtuales que optimizan la enseñanza del inglés. Estos espacios permiten al docente gestionar eficazmente el proceso educativo, integrando recursos multimedia y actividades interactivas para fomentar la participación estudiantil. La integración de recursos tecnológicos como Blackboard, Moodle y herramientas digitales interactivas se posiciona como un aspecto fundamental para optimizar la gestión del aula taller virtual, facilitando la comunicación fluida y la retroalimentación inmediata entre docentes y estudiantes (Lastari & Rohim, 2023).

Asimismo, El uso de tecnologías emergentes como aplicaciones móviles educativas (Duolingo, Kahoot), podcasts y herramientas de videoconferencia contribuyen a crear ambientes virtuales dinámicos que facilitan la práctica constante del idioma y estimulan el aprendizaje significativo (Martínez-Gautier et al., 2021). Estas herramientas permiten que el estudiante universitario pueda acceder a contenidos y actividades didácticas desde cualquier lugar, promoviendo así un aprendizaje flexible y autónomo.

Desde un enfoque constructivista, Bolaño Muñoz (2020) argumentan que la integración del aula-taller en la enseñanza virtual facilita la construcción del conocimiento mediante la resolución colaborativa de problemas lingüísticos reales, fortaleciendo así habilidades críticas y comunicativas en el idioma inglés. Además, este enfoque permite la aplicación directa y práctica del conocimiento en contextos específicos, lo que incrementa la motivación y el compromiso estudiantil.

Ampliando esta perspectiva, la gamificación en el aula-taller virtual es una estrategia poderosa que incrementa significativamente la participación activa y el compromiso estudiantil mediante elementos lúdicos como puntos, insignias y tableros de clasificación (Gortaire Díaz et al., 2022). Estos recursos permiten al estudiante experimentar un aprendizaje entretenido y eficaz, disminuyendo la ansiedad y el estrés asociado al proceso educativo virtual. Por su parte, (Medina et al., 2022) destacan la importancia aula taller en

entornos virtuales, argumentando que esta estrategia permite integrar diferentes competencias lingüísticas a través de proyectos significativos y contextualizados que fomentan el trabajo colaborativo y la resolución creativa de problemas.

Finalmente, según De Vincenzi (2009) la capacitación constante y la actualización tecnológica del profesorado universitario son esenciales para implementar exitosamente estrategias pedagógicas como el aula-taller en ambientes virtuales. La formación docente debe contemplar el manejo avanzado de plataformas digitales, la creación de materiales interactivos y el diseño de evaluaciones formativas que monitoreen continuamente el aprendizaje del estudiantado (Gonzales, 2024b; Herda et al., 2024; Lacina et al., 2006b).

METODOLOGÍA

Esta investigación se llevó a cabo mediante un estudio cuasiexperimental con enfoque cuantitativo, utilizando un diseño de grupo de control no equivalente con prueba pretest-postest. Se conformaron dos grupos, un grupo experimental (Grupo A) y un grupo control (Grupo B), con 50 estudiantes cada uno asistentes al cuarto nivel en horarios matutinos durante el periodo académico octubre 2024 – febrero 2025, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y disposición de los estudiantes para participar.

El Grupo A fue sometido a la implementación del aula-taller virtual, que incorporó metodologías de aprendizaje cooperativo, actividades interactivas mediante plataformas digitales (Moodle, Google Classroom, Zoom), aplicaciones educativas (Duolingo, Kahoot) y herramientas digitales interactivas como podcasts y videoconferencias. El Grupo B continuó con métodos tradicionales de enseñanza, basados en clases expositivas y actividades individuales sin el uso intensivo de recursos digitales interactivos.

Para evaluar los resultados, se utilizaron instrumentos de medición como pruebas estandarizadas para medir las competencias lingüísticas en inglés (comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita), así como cuestionarios de percepción sobre la eficacia del método aplicado. La recopilación de datos se realizó antes

y después de la intervención, lo que permitió establecer comparaciones directas sobre el rendimiento académico y percepción estudiantil en ambos grupos.

RESULTADOS

A continuación, se interpretan los resultados presentados de la prueba t para muestras emparejadas, que compara el rendimiento antes y después de una intervención pedagógica (aula taller virtual) en el grupo experimental (EXP):

Tabla 1

Estadísticas de muestras emparejadas

		Media	N	Desv. Desviación	Desv. Error promedio
Par 1	PRETEST_EXP	4,7480	50	1,53600	,21722
	POSTEST_EXP	8,7360	50	,66479	,09402

En base a los datos obtenidos se refleja que existe una variación altamente significativa entre las medias del pretest y el postest del grupo experimental: El valor $t = -22,269$ indica una diferencia muy marcada y El valor p es $0,000$, es decir, $p < 0.001$, lo cual es estadísticamente significativo incluso con niveles de confianza muy estricto. La diferencia promedio de puntaje fue de $-3,988$, lo cual indica que el puntaje promedio del postest fue casi 4 puntos mayor que el del pretest. El intervalo de confianza del 95% para esta diferencia está entre $-4,34788$ y $-3,62812$, lo que no incluye el 0, confirmando la diferencia significativa.

Tabla 2

<i>Prueba de muestras emparejadas</i>			
Diferencias emparejadas	t	gl	Sig. (bilateral)

Par	Media	Desv. Est	Desv. Error promedio	95% de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
1 PRETEST_EXP	-	1,26630	,17908	-4,34788	-3,62812	-22,269	49	,000
POSTEST_EXP	3,9880							

Los resultados de la prueba t para muestras emparejadas (Tabla 2) revelan un impacto altamente significativo del aula taller virtual en el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés. La diferencia de medias entre el pretest y postest del grupo experimental fue de -3,988 puntos, con una desviación estándar de 1,266, lo que indica una mejora consistente y considerable en el rendimiento académico de los estudiantes. El valor t calculado de -22,269 con 49 grados de libertad y un nivel de significancia bilateral de 0,000 ($p < 0.001$) proporciona evidencia estadística robusta de que la intervención pedagógica produjo cambios significativos en el aprendizaje. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias se sitúa entre -4,348 y -3,628, excluyendo el valor cero, lo que confirma que la mejora observada no se debe al azar sino al efecto directo de la metodología implementada. Estos hallazgos sustentan empíricamente la efectividad del aula taller virtual como estrategia pedagógica innovadora para la enseñanza del idioma inglés en contextos universitarios.

Figura 1

Comparacion de puntajes pretest y postest (grupo experimental)

Nota. El grafico muestra que el aula taller aplicado en entorno virtual tuvo un impacto significativo en el desempeño de los estudiantes del grupo experimental.

En base al grafico se puede demostrar que los estudiantes que empezaron con puntuaciones más altas tendieron a mantener su posición relativa tras la intervención, lo cual es deseable en un contexto de mejora educativa.

Tabla 3

Estadísticas descriptivas de las muestras emparejadas

Variable	Media	N	Desviación estándar	Error estándar
POSTEST_NO_EXP	4,388	50	6,96061	0,98438
POSTEST_EXP	8,736	50	0,66479	0,09402

Nota. Resultados reportados para comparar los puntajes del postest entre el grupo experimental y el grupo de control

La tabla muestra los datos comparativos tipo SPSS que muestra visualmente la diferencia en los puntajes postest entre el grupo experimental y el grupo de control: Media POSTEST_NO_EXP (grupo control): 4,388 → Alta dispersión. Media POSTEST_EXP (grupo experimental): 8,736 → Mucho más concentrada, menor variabilidad.

Tabla 4

Prueba t para muestras emparejadas

Comparación	Media diferencia	Desv. estándar	Error estándar	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	t	gl	Sig. (bilateral)
POSTEST_NO_EXP - POSTEST_EXP	-4,34800	7,05035	0,99707	-6,35169	-2,34431	-4,361	49	0,000

Existe una diferencia significativa entre los puntajes postest de los estudiantes del grupo experimental y los del grupo de control. El grupo experimental logró puntajes significativamente más altos tras la intervención del aula-taller virtual. El intervalo de

confianza del 95% para la diferencia de medias es [-6,35169, -2,34431]. Como este intervalo no incluye el 0, se confirma la significancia estadística de la diferencia entre ambas medias

DISCUSIÓN

La implementación del aula taller virtual como estrategia pedagógica para la enseñanza del inglés representa un paradigma educativo que responde a las demandas contemporáneas de digitalización y metodologías activas de aprendizaje. Los resultados obtenidos en este estudio se alinean con la literatura internacional que sostiene la superioridad de los enfoques colaborativos y tecnológicamente mediados frente a los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas extranjeras (Núñez Soler & González, 2020b).

Los hallazgos del presente estudio encuentran sustento teórico en múltiples corrientes pedagógicas contemporáneas. Desde la perspectiva del constructivismo, el aula taller virtual facilita la construcción colaborativa del conocimiento a través de la zona de desarrollo próximo, donde la interacción entre pares y la mediación tecnológica actúan como catalizadores del aprendizaje (Tigse-Carreño, 2019). La superioridad del aula taller virtual también puede explicarse desde perspectivas neuropsicopedagógicas contemporáneas. La neuroplasticidad cerebral se ve potenciada por la diversidad de estímulos multimodales presentes en entornos virtuales ricos en interacción, lo que facilita la formación de redes neuronales más robustas para el procesamiento del segundo idioma (Klimenko & Uribe, 2010).

En el contexto específico de Babahoyo, donde predominan actividades agrícolas y comerciales con limitada exposición al inglés, esta metodología adquiere particular relevancia al ofrecer oportunidades de práctica auténtica y contextualizada del idioma. La realidad socioeconómica de esta región, caracterizada por patrones migratorios hacia países anglófonos en busca de mejores oportunidades laborales, convierte el dominio del inglés en una herramienta de movilidad social y desarrollo económico (Gonzales, 2024a). Sin embargo, la brecha digital existente en contextos rurales y semiurbanos plantea desafíos significativos para la implementación universal de estas metodologías.

Los resultados sugieren que el aula taller virtual impacta positivamente en las dimensiones afectivas del aprendizaje de lenguas extranjeras. El entorno virtual colaborativo parece generar un clima de confianza que reduce la ansiedad comunicativa típica del aprendizaje de lenguas, especialmente pronunciada en culturas como la latinoamericana donde el error se percibe negativamente (Lacina et al., 2006a). La retroalimentación inmediata y personalizada que permiten las herramientas digitales contribuye a mantener altos niveles de motivación intrínseca, factor crucial para el aprendizaje autónomo y sostenido.

A pesar de los resultados prometedores, es importante reconocer las limitaciones metodológicas del estudio que podrían influir en la interpretación de los hallazgos. La ausencia de aleatorización en la asignación de grupos introduce sesgos de selección que podrían confundir los resultados (Kroll, 1990). La duración del estudio (un período académico) es insuficiente para evaluar la retención a largo plazo y la transferencia de competencias a contextos comunicativos reales (El Haffari et al., 2024a). La efectividad del aula taller virtual depende críticamente de la competencia digital y pedagógica del profesorado. Los resultados implican la necesidad de programas de desarrollo profesional continuo que integren no solo habilidades tecnológicas, sino también competencias en pedagogía digital, diseño instruccional para entornos virtuales, y evaluación formativa en línea (Núñez Soler & González, 2020a).

En síntesis, aunque los resultados del presente estudio proporcionan evidencia convincente sobre la efectividad del aula taller virtual para la enseñanza del inglés, su implementación exitosa requiere un enfoque holístico que considere factores pedagógicos, tecnológicos, contextuales y humanos de manera integrada y sostenible.

CONCLUSIONES

El aula taller virtual demostró ser una estrategia pedagógica significativamente efectiva para el desarrollo de las competencias lingüísticas en inglés, evidenciado por la diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes pretest y posttest del grupo experimental ($t = -22,269$, $p < 0.001$). Esta variación positiva reafirma el valor de metodologías activas y colaborativas en entornos virtuales de aprendizaje.

La implementación del aula taller en clases virtuales permitió mejorar no solo el rendimiento académico, sino también la motivación y participación estudiantil, aspectos clave en el contexto de enseñanza del idioma inglés. El aprendizaje interactivo, la retroalimentación continua y la integración de herramientas tecnológicas fueron elementos determinantes en el éxito del grupo experimental.

La comparación con el grupo de control evidencia la superioridad metodológica del aula taller frente a métodos tradicionales, ya que los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media posttest de 8,736 frente a 4,388 en el grupo de control, con una diferencia media de -4,348 ($p < 0.001$). Esta diferencia sustenta la eficacia de los entornos virtuales enriquecidos con estrategias participativas para fortalecer el aprendizaje autónomo y significativo.

El aula taller virtual no solo representa una respuesta eficaz a las limitaciones del modelo tradicional, sino que también se perfila como una propuesta sostenible y adaptable en contextos educativos como el de la Universidad Técnica de Babahoyo, caracterizado por condiciones socioeconómicas particulares. Su adopción promueve una educación inclusiva, tecnológica y orientada al desarrollo de competencias para la ciudadanía global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argemí-Baldich, R., Padilla-Petry, P., & Massot-Lafón, M. I. (2022). What is inclusive education? Voices and views from a carpentry classroom workshop. *Social Inclusion*, 10(2), 75–84.
- Bolaño Muñoz, O. E. (2020). El constructivismo: Modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(3), 488–502. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1413>
- Cabero-Almenara, J., Romero-Tena, R., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). Evaluation of teacher digital competence frameworks through expert judgement: The use of the expert competence coefficient. *Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal)*, 9(2), 275–293.

- Chen, X., Dewaele, J.-M., & Zhang, T. (2021). Sustainable development of EFL/ESL learners' willingness to communicate: the effects of teachers and teaching styles. *Sustainability*, *14*(1), 396.
- De Vincenzi, A. (2009). La práctica educativa en el marco del aula taller. *Revista de Educación y Desarrollo*, *10*, 41–46.
- Du, J., Wang, C., Zhou, M., Xu, J., Fan, X., & Lei, S. (2018). Group trust, communication media, and interactivity: toward an integrated model of online collaborative learning. *Interactive Learning Environments*, *26*(2), 273–286. <https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1320565>
- El Haffari, A., Belhiah, H., & Bazar, A. (2024a). English Language Learners in the Writing Workshop: Teacher Beliefs and Classroom Practices. *Journal of Applied Language and Culture Studies*, *7*(1), 22–43.
- El Haffari, A., Belhiah, H., & Bazar, A. (2024b). English Language Learners in the Writing Workshop: Teacher Beliefs and Classroom Practices. *Journal of Applied Language and Culture Studies*, *7*(1), 22–43.
- Fan, X. (2022). The development of EFL Learners' willingness to communicate and self-efficacy: The role of flipped learning approach with the use of social media. *Frontiers in Psychology*, *13*, 1001283.
- Friedman, D. A. (2023). Language socialization and academic discourse in English as a foreign language contexts: A research agenda. *Language Teaching*, *56*(2), 261–275.
- Gonzales, M. O. F. (2024a). La organización de la evaluación en el aula taller de la educación técnica profesional: The organization of assessment in the workshop classroom of technical and vocational education. *Revista Latinoamericana De Calidad Educativa*, *1*(4), 192–197.
- Gonzales, M. O. F. (2024b). La organización de la evaluación en el aula taller de la educación técnica profesional: The organization of assessment in the workshop classroom of technical and vocational education. *Revista Latinoamericana De Calidad Educativa*, *1*(4), 192–197.

- Gortaire Díaz, D., Sandoval Pérez, M. J., Romero Ramírez, E., & Mora Aristega, J. (2022). Case Study: Gamification as a strategy for vocabulary learning in university students. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 7992–8005. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3970
- Herda, R. K., Widodo, P., & Damayanto, A. (2024). EFL Teacher Professional Development: Exploring Perspectives and Dominant Efforts in Teaching Integrated English Skills. *Mextesol Journal*, 48(4), n4.
- Khatib, F. M. M., & Maarof, N. (2015). Self-efficacy Perception of Oral Communication Ability among English as a Second Language (ESL) Technical Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 204, 98–104. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.08.121>
- Klimenko, O. (2010). Incidencia de la implementación de la metodología de aula taller creativo en el fomento de la capacidad creativa en la educación preescolar. *Pensando Psicología*, 6(10), 52–72.
- Klimenko, O., & Uribe, L. (2010). Aula taller creativo como estrategia didáctica para la enseñanza preescolar. *Poiésis*, 20.
- Kroll, C. W. (1990). New Teachers Workshop/Classroom Dialogues: Connections amid Incongruities. *English Journal*, 79(6), 41–46.
- Lacina, J., Hagan, L., & Griffith, B. (2006a). Developing a writing workshop classroom: Collaboration between a charter school principal, second-grade teacher, and university professor. *The Teacher Educator*, 42(1), 63–75.
- Lacina, J., Hagan, L., & Griffith, B. (2006b). Developing a writing workshop classroom: Collaboration between a charter school principal, second-grade teacher, and university professor. *The Teacher Educator*, 42(1), 63–75.
- Lastari, D. S., & Rohim, A. (2023). Students' Perceptions of the Implementation of Ict-Based Blended Learning for English Grammar Class. *Tell-Us Journal*, 9(2), 444–460.
- Llorens-Largo, F., Villagrà-Arnedo, C., Gallego-Durán, F., & Molina-Carmona, R. (2021). COVID-proof: cómo el aprendizaje basado en proyectos ha soportado el confinamiento. *Campus Virtuales*, 10(1), 73–88.

- Losi, R. V., & Nasution, M. M. (2022). Students' attitudes toward communicative language teaching (CLT) in English speaking intensive program. *International Journal of English and Applied Linguistics (IJEAL)*, 2(1), 95–102.
- Lozano, A., López, R., Pereira, F. J., & Blanco Fontao, C. (2022). Impact of cooperative learning and project-based learning through emotional intelligence: A comparison of methodologies for implementing SDGs. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), 16977.
- Martínez-Gautier, D., Garrido-Yserte, R., & Gallo-Rivera, M.-T. (2021). Educational performance and ICTs: Availability, use, misuse and context. *Journal of Business Research*, 135, 173–182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.06.027>
- Martínez-Montezuma, J. R., Maya-Duran, S. E., Caicedo-Bucheli, M. A., Luna, A., & Chong, M. (2025). Workshop: Classroom digital transformation: chatbots as Virtual Tutors to strengthen logical and algorithmic thinking in Engineering students. *2025 IEEE Engineering Education World Conference (EDUNINE)*, 1–3.
- Medina, J. P. H., Castro, R. D. C., & Balderas, E. R. (2022). *Gamificación en el aula.: Los videojuegos como herramienta para la enseñanza de la ciencia*. Editorial Newton Edición y Tecnología Educativa.
- Ng, C. H. (2020). Communicative Language Teaching (CLT) through synchronous online teaching in English language preservice teacher education. *International Journal of TESOL Studies*, 2(2), 62–73.
- Núñez Soler, N., & González, M. L. (2020a). El formato Aula-Taller en primaria. Incidencia en la motivación y logros de aprendizaje de los estudiantes. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 11(2), 133–155.
- Núñez Soler, N., & González, M. L. (2020b). formato Aula-Taller en primaria. Incidencia en la motivación y logros de aprendizaje de los estudiantes. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 11(2), 133–155. <https://doi.org/10.18861/cied.2020.11.2.2982>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research y Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*.

- Peraza, A. V. F., & Furumura, Y. (2022). Project-based learning to develop intercultural communicative competence in virtual exchange contexts. *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT)*, 12(3), 1–17.
- Syam, U. (2021). Discovery Learning Method For Efl Students. *Current Research in ELT*, 1.
- Tigse-Carreño, C. (2019). El Constructivismo, según bases teóricas de César Coll. *Revista Andina de Educación*, 2(1), 25–28. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.4>
- Vygotsky, L. S., & Cole, M. (1978). *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard university press.
- Yermekkyzy, A. (2022). *Using ICT Applications in EFL Teaching: Challenges and Experiences of Novice vs. Experienced English Teachers*.